

Panorama dos exames de Tomografia Computadorizada realizados no Brasil

Monique França e Silva

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Aline Ferreira da Silva

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4171-4291

Adriane Borges Franco

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 000-0002-4651-714X

Lucas William Gonçalves de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1919-9457

Samara Pavan Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

William de Souza Santos
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 000-0002-3828-5000

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0001-9152-7972

Abstract — This paper is intended to describe the scenario of the frequency of the computed tomography exam in Brazil. To this end, data were collected from the platform of the Department of Information Technology of the Unified Health System (DATASUS) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The collected data were analyzed, describing the scenario of the use of Computed Tomography in the Unified Health System (SUS). The results show that about 624 million diagnostic exams, which use ionizing radiation, were performed in SUS outpatients from 2010 to 2018. The OECD platform collected the number of CT exams in outpatients each year. 1,000 people in 12 member countries, who had all data available from 2011 to 2017. The results show that Brazil is among the 12 OECD countries that perform the most CT scans.

Keywords—*Computed tomography, SUS, DATASUS, OECD, exams, radiation.*

I. INTRODUÇÃO

Os dados do Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica (UNSCEAR) [1] revelam que a área da saúde é a maior fonte de exposição à radiação ionizante artificial. Dentre todos os usos de fontes radioativas na medicina, o radiodiagnóstico é mais difundido, seja por sua ampla faixa de aplicações, ou pelo custo dos equipamentos, quando comparados com Radioterapia, Medicina Nuclear ou outras aplicações com nêutrons.

Dentre os exames de radiodiagnóstico, o exame de tomografia computadorizada (TC) contribuiu em 34% na dose coletiva [2] nos últimos anos, e é um dos exames em que as doses, sobre os pacientes, geralmente são altas quando comparadas aos exames de radiologia convencional [3-8]. A dose efetiva nestes exames pode variar entre 5 mSv à 20 mSv [3]. Além disso, o uso da TC vem aumentando significativamente [1-4], já que é uma técnica não invasiva que utiliza a radiação X, juntamente com softwares computacionais para formar imagens do corpo e assim, diagnosticar algumas doenças como neoplasias, infecções e inflamações nos órgãos [4].

Diferentemente dos exames de raios-X convencionais, a TC possui resolução mais detalhada das estruturas anatômicas [5], facilitando o diagnóstico, pois elimina as sobreposições dos órgãos ou tecidos e produz imagens de alto contraste [6-8].

O TC se tornou um método de imagem indispensável para a rotina clínica [9] e tema central em estudos em todo o mundo. Os principais estudos dosimétricos sobre o exame de TC relatam preocupações nas doses, provenientes do exame, depositadas nas células e nos órgãos do paciente. Um estudo envolvendo pacientes pediátricos [10] apontou que a dose efetiva de um TC do tórax é 54 vezes maior que uma mamografia, ou 68 vezes maior que uma radiografia convencional, na mesma região anatômica.

Desta maneira algumas pesquisas [11-15] recomendam aumentar a atenção no emprego das radiações ionizantes nos pacientes, principalmente os pediátricos. As crianças são 2 a 3 vezes mais radiosensíveis que os adultos [12]. Estima-se que de 1500 crianças submetida a este exame, 1 criança pode desenvolver algum tipo de câncer fatal [10].

Alguns estudos [13-14] também apresentam a frequência dos exames de TC realizados em vários países. No Brasil há poucas pesquisas [15] sobre a frequência e distribuição de exame de TC no SUS, e esses estudos estão ultrapassados, já que relatam dados de 2001 a 2011. Desta maneira, este trabalho tem o intuito de descrever o cenário do uso da TC no Sistema Único de Saúde (SUS) no período de 2010 a 2018. A coleta de dados foi por meio da plataforma do Departamento de Tecnologia da Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Coleta de dados no DATASUS e OECD

A metodologia desta pesquisa baseia-se na coleta dos dados disponíveis na plataforma do DATASUS. Este tipo de metodologia caracteriza-se na pesquisa exploratória e

descritiva [16], em que a natureza da pesquisa se baseia na sondagem de dados [17] e na descrição dos fenômenos e das situações [18]. Desta maneira, esta pesquisa tem o intuito de, por meio dos dados coletados e analisados, descrever o cenário do uso da TC no SUS brasileiro no período de 2010 a 2018.

O DATASUS é uma plataforma de banco de dados on-line que dispõem de informações sobre indicadores e assistência de saúde do Brasil [19], por meio do SUS. Há diversas informações sobre consultas e procedimentos médicos destes hospitais públicos, incluindo setores privados que atendem os planos do SUS. Os dados estão divididos em duas categorias: Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-SUS) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS), sendo respectivamente para pacientes ambulatoriais e internados.

Para este trabalho foram utilizados apenas às informações do SIA-SUS, pois alguns dados do SIH-SUS estavam indisponíveis no sistema. Além disso, de 2001 a 2011 do total de TC realizados no SUS, 75% foram em pacientes ambulatoriais [15]. Como isso, foram extraídos os seguintes dados do período de 2010 - 2018: (i) Número de exames de diagnóstico que empregam radiação ionizante (Tabela 01); (ii) Número de tomógrafos em uso e disponíveis por região do Brasil (Figura 1); (iii) Número de exames de TC realizadas por região geográfica (Tabela 2); (iv) Número de exames de TC por região anatômica (Tabela 3).

Também foram coletados dados da OCDE referente à quantidade de exames de TC, em pacientes ambulatoriais, realizados nos países membros. A plataforma on-line da OCDE tem por finalidade comparar os índices de desenvolvimento de assistência à saúde dos países membros [20]. Para este trabalho, a seleção dos países foi baseada exclusivamente no fato de terem os dados completos disponíveis entre o período de 2011-2017, já que os dados do ano de 2018 não estavam disponíveis. Os dados coletados foram o número de exames de TC, em pacientes ambulatoriais, a cada 1.000 pessoas em 12 países da OCDE, no período de 2011 a 2017 (Figura 2).

B. Taxa de Crescimento

Foram calculadas as taxas de crescimento, de acordo com a equação (1), em que N_f e N_o são os números de exames de TC realizados no ano de 2018 e 2010, respectivamente.

$$\Delta\% = \left(\frac{N_f - N_o}{N_o} \times 100 \right) / N \quad (1)$$

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Exames Diagnósticos

Os exames de diagnósticos que utilizam radiação ionizante, disponíveis no SUS, são Radiologia, TC, Radiologia Intervencionista, Mamografia e Medicina Nuclear. A Tabela 1 apresenta o número de exames de diagnóstico, que empregam radiação ionizante, realizados em pacientes ambulatoriais do SUS nos anos de 2010 e 2018, o total de exames realizados durante estes 8 anos e a taxa de crescimento do período em questão.

TABELA 1. NÚMERO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO QUE EMPREGAM RADIAÇÃO IONIZANTE REALIZADOS NO SIA-SUS DE 2010 A 2018.

Exame	2010	2018	Total	$\Delta\%$
Radiologia	59.007.602	62.600.737	551.712.940	5,7
TC	2.211.975	5.322.008	32.754.455	58,4

Radiologia Intervencionista	54.974	55.034	499.412	0,1
Mamografia	3.039.269	3.858.445	35.317.545	21,2
Medicina Nuclear	340.282	442.233	3.723.718	23,0
TOTAL	64.654.102	72.278.457	624.008.070	10,5

Observa-se que o exame de TC foi o que obteve a maior porcentagem de variação de crescimento no período, correspondendo a 58,4%. Foram pouco mais de 2 milhões de tomografias realizadas em 2010 para pouco mais de 5 milhões em 2018. Além disso, no ano de 2018 a TC foi o segundo exame diagnóstico, que emprega radiações ionizantes, realizado em pacientes ambulatoriais do SUS, representando em torno de 7% do total de exames executados neste ano.

Cerca de 624 milhões de exames diagnósticos, que utilizam radiações ionizantes, foram realizados em pacientes ambulatoriais do SUS entre os anos de 2010 a 2018. Neste mesmo período, nota-se que o exame de radiologia correspondeu a 88% do total de exames realizados (Tabela 1). Também pode-se observar que o exame de Radiologia Intervencionista teve a menor taxa de crescimento do período (0,1%), em relação aos outros exames.

B. Tomógrafos em uso e disponíveis pelo SUS

Com o crescimento de exames de TC realizados pelo SUS, foram adquiridos novos tomógrafos, distribuídos no território brasileiro. Na Figura 1 é apresentada a distribuição de tomógrafos em uso e disponíveis pelo SUS nos anos de 2010 a 2018 por regiões geográficas brasileiras.

NÚMERO DE TOMÓGRAFOS EM USO E DISPONÍVEIS PELO SUS NOS ANOS 2010 A 2018 POR REGIÃO DO BRASIL.

Fig. 1. Número de tomógrafos em uso e disponíveis pelo SUS nos anos 2010 a 2018 por região do Brasil. Os dados extraídos do DATASUS

No ano de 2010 existiam 1.323 mil tomógrafos em uso e disponíveis pelo SIA-SUS distribuídos em 5 regiões brasileiras, em que a distribuição não foi igualitária (uniforme) e continuou desta maneira ao longo dos anos. Nota-se na Figura 1, que a região Sudeste sempre teve a maior quantidade de tomógrafos disponíveis, sendo que houve um aumento de 581 para 830 (2010-2018). Além disso, do total de 2057 tomógrafos disponíveis no SUS em 2018, 40% dos equipamentos estavam na região Sudeste.

Pode-se também observar pela Figura 1 que as regiões do Nordeste e Sul do Brasil, no ano de 2013 a 2016 tiveram aproximadamente as mesmas quantidades de tomógrafos, sendo em torno de 345 em 2013 e 394 no ano de 2016, tendo apenas uma diferença de 1 a 3 equipamentos de uma região para a outra. Porém, nota-se que a partir do ano de 2017, a região Nordeste apresentou um aumento no número de tomógrafos, em relação a região Sul. Assim, do total de tomógrafos disponíveis no SIA-SUS em 2018, 23% estão no Nordeste e 21% no Sul do Brasil.

As regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil possuem as menores quantidades de tomógrafos disponíveis e em uso no

SIA-SUS. Nota-se que em 2010, a região Norte tinha menos de 100 tomógrafos, já a região Centro-Oeste tinha entorno de 110 equipamentos. Ao longo de oito anos, percebe-se que a aquisição dos equipamentos de TC nessas regiões foi pequena, o que reflete em 10% e apenas 6% do total de tomógrafos disponíveis no SUS em 2018, para região Centro-Oeste e Norte respectivamente.

C. Exames de TC realizados no SIA-SUS

Com o crescimento na aquisição de tomógrafos ao longo de oito anos, houve um crescimento da quantidade de exames de TC realizados em pacientes ambulatoriais do SUS pelas 5 regiões geográficas no Brasil no período de 2010 a 2018. A Tabela 2 apresenta o número de exames de TC realizados entre 2010 e 2018, separados por região geográfica. Neste período foram realizados mais de 32 milhões de exames.

TABELA 2. NÚMERO DE EXAMES DE TC REALIZADOS PELO SUS ENTRE 2010 E 2018 POR REGIÃO GEOGRÁFICA

Regiões	Ano			
	2010	2018	2010-2018	Δ%
Norte	132.464	320.724	2.061.513	59
Nordeste	433.206	919.585	5.691.048	53
Sudeste	1.195.557	2.750.913	17.381.759	57
Sul	296.921	987.843	5.484.611	70
Centro-Oeste	153.827	342.943	2.135.524	55
Total	2.211.975	5.322.008	32.754.455	58

No ano de 2010 a (Tabela 2) menos de 200 mil exames foram realizados nas regiões do Norte e Sul do Brasil. Porém no mesmo ano mais de 1,195 milhão de exames de TC foram realizados em pacientes ambulatoriais no SUS da região Sudeste do país. Também, percebe-se que em 2018 mais de 5 milhões de exames de TC foram realizadas no Brasil, sendo que a distribuição pelas regiões geográficas Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste foi de 6%, 17%, 52%, 19% e 6%, respectivamente.

Observa-se que nas 5 regiões brasileiras todas tiveram taxa de variação de crescimento do período de 2010 a 2018 maior que 50%, sendo que a região Sul teve a maior taxa, correspondente a 70%.

D. TC por região anatômica

Os mais de 32 milhões de exames de TC realizadas em pacientes no Brasil pelo SUS durante o período de 2010 a 2018, foram classificados em 3 tipos de exames, de acordo com a região anatômica, sendo elas, cabeça/pescoço/coluna vertebral (CPCV), tórax/membros superiores (TMS) e abdômen/pelves/membros inferiores (APMI). A Tabela 3, apresenta o número de exames realizados correspondente ao tipo de tomografia e a taxa de variação de crescimento ao longo do período em questão.

TABELA 3. NÚMERO DE EXAMES DE TC REALIZADOS NO SUS ENTRE 2010 E 2018 POR REGIÃO ANATÔMICA

Exame TC	2010	2018	Total	Δ%
TC-CPCV	1.376.716	2.512.756	17.380.914	45
TC-TMS	281.471	854.460	4.805.292	67
TC-APMI	553.788	1.954.792	10.568.249	72
Total	2.211.975	5.322.008	32.754.455	58

Os exames de TC CPCV aumentaram de 1,376 milhão em 2010 para 2,512 milhões em 2018. Apesar deste crescimento ao longo do período de 2010 a 2018, o exame de CPCV teve a menor taxa de crescimento, correspondente a 45%, em relação aos outros dois tipos de exames de TC. Por

outro lado, foi o exame mais realizado em pacientes ambulatoriais no SUS em 2018, sendo responsável por 47% do total de exames realizados.

O exame de APMI foi o que teve maior taxa de crescimento, correspondente a 72%, no período de oito anos, de 553 mil exames para mais de 1,954 milhão em 2018, representando 37% dos exames de TC realizados em 2018. O exame de TMS representou apenas 16% do total de exames realizados neste mesmo ano, mas sua taxa de crescimento em oito anos foi de 67%.

E. TC em 12 países da OCDE e no Brasil

Na plataforma da OECD foram coletados o número de exames de TC, em pacientes ambulatoriais, a cada 1.000 pessoas, em 12 países da OCDE que tinham todos os dados disponíveis no período de 2011 a 2017. Estes dados são apresentados na Figura 2.

NÚMERO DE EXAMES DE TC, EM PACIENTES AMBULATORIAIS, A CADA 1.000 PESSOAS EM 12 PAÍSES DA OCDE E DO BRASIL NO PERÍODO DE 2011 A 2017

Fig.2.Relção de Exames de TC a cada 1.000 pessoas em 13 Países. Dados extraídos da (OCDE).

No ano de 2011, o número de exame de TC em pacientes ambulatoriais aumentou de 87,2 exames para 152,2 a cada 1.000 pessoas no Brasil em 2017. Desta maneira, percebe-se que no período de 2011 a 2017 o Brasil aumentou consideravelmente os números de tomografias, o que proporcionou uma taxa de crescimento de 43%. Mas foi Israel o país que teve maior taxa de crescimento, correspondente a 50%.

Por outro lado, enquanto o número de exame de TC em pacientes ambulatoriais no Brasil, Austrália, Israel, Coreia do Sul e Eslovênia aumentam consideravelmente no período de 2011 a 2017, nos Estados Unidos houve uma diminuição do número de tomografia por 1.000 pessoas. A taxa de decréscimo dos Estados Unidos foi de aproximadamente 41%, isso por causa da implantação de medidas de redução de exames de diagnóstico por radiação ionizante, em especial a tomografia [1], e pelos estudos que apresentam indícios da indução de neoplasias provocadas pela exposição à radiação durante exames de TC [22-24]. Outros países desenvolvidos também adotaram a minimização das exposições desnecessárias à TC [23]

IV. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi feita uma análise dos dados sobre a utilização da TC no SUS no período de 2010 a 2018, com dados disponíveis no DATASUS. Foi analisada a quantidade de exames de TC, tomógrafos em uso e disponíveis por região do Brasil, exames de TC realizadas por região geográfica e exames de TC por região anatômica. Foram coletados apenas dos dados dos pacientes ambulatoriais uma vez que os dados de pacientes internados estavam incompletos. Os dados nacionais foram comparados com o

número de exames de TC realizados em pacientes ambulatoriais, a cada 1.000 pessoas em 12 países membros da OCDE no período de 2011 a 2017.

No período de 2010 a 2018 houve um aumento de 58,4% no número de exames de TC. Neste período também ocorreu um aumento no número de tomógrafos por região, sendo a região sudeste a com maior quantidade de equipamentos (40%). Isso pode ser explicado pela maior participação dessa região na economia e população do país. Em contraste, a região Norte possui apenas 6% dos tomógrafos, a menor participação dentre as 5 regiões. No período analisado, foram realizados 32 milhões de exames de TC, 52% destes só na região Sudeste. O maior crescimento ocorreu, no entanto, na região Sul (70%). No tocante ao tipo de TC, a maior parte (53,06%) foi realizada na região que compreende cabeça, pescoço e coluna vertebral, contudo o maior crescimento (72%) foi dos exames de abdômen, pelve e membros inferiores.

Quando comparado aos dados da OCDE, o Brasil apresentou um crescimento expressivo de 43% no número de TC a cada 1000 habitantes. Essa tendência contrasta com os dados de países desenvolvidos que têm adotado medidas de redução da utilização de TC. Nos Estados Unidos ocorreu uma redução de 41%. Essa redução observada nos países desenvolvidos, com a substituição de exames de TC por outros exames, pode indicar um caminho a ser seguido por países em desenvolvimento, como o Brasil, com vista na segurança dos pacientes.

V. AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi parcialmente financiado pela Universidade Federal de Uberlândia, e pelas agências de fomento Brasileiras: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Projetos No. APQ-03049-15 e APQ-02934-15) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Projetos Nos. 421603/2016-0 e 420699/2016-3).

REFERÊNCIAS

- [1] UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Sources and Effects of Ionizing Radiation. UNSCEAR 2010 Report, 2010.
- [2] UNSCEAR . United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Sources and effects of ionizing radiation. UNSCEAR 2000 Report, 2000.
- [3] NAS/NRC, Health risks from exposure to low levels of ionizing radiation: BEIR VII phase National Research Council of the National Academies, Washington, 2006.
- [4] E.J. Hall and D.J. Brenner, "Cancer risks from diagnostic radiology. The British journal of radiology". 2008.
- [5] R. Kramme, K. P. Hoffmann, and R. S. Pozos, "Springer handbook of medical technology," Springer Science & Business Media, 2011.
- [6] E. Seeram, "Computed tomography," Saunders, Philadelphia, 2001.
- [7] J. Hsieh, "Computed tomography," SPIE, Bellingham, 2003.
- [8] W. A. Kalender, "Computed tomography," Publics, Munich, 2005.
- [9] T. M. Buzug, "Computed tomography," Springer, Berlin, Heidelberg, 2008.
- [10] A. S. Brody, "Radiation risk to children from computed tomography. Pediatrics". v. 120, n. 3. 2007. pp. 677-682
- [11] D. P. Frush, L. F. Donnelly, and N. S. Rosen,. "Computed tomography and radiation risks: what pediatric health care providers should know. Pediatrics", vol. 112, 2003, pp. 951-957.
- [12] R. Smith-Bindman, J. Lipson, R. Marcus, K.P. Kim, M. Mahesh, and R. Gould, "Radiation dose associated with common computed tomography examinations and the associated lifetime attributable risk of cancer". Arch Intern Med, 2009.
- [13] A.G. Berrington, M. Mahesh, K. P. Kim, M . Bhargavan, R .Lewis, F .Mettler, "Projected cancer risks from computed tomographic scans performed in the United States in 2007". Archives of internal medicine, 2009.
- [14] Z. Brady, T.M. Cain, and P.N. Johnston. "Paediatric CT imaging trends in Australia. Journal of medical imaging and radiation oncology". 2011.
- [15] A.C.M. Dovalles, L. A. R. Rosa, A. Kesminiene, M. S. Pearce, and L. H. S. Veiga, "Patterns and trends of computed tomography usage in the Brazilian public healthcare system", 2011.
- [16] J. C. Koche. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- [17] S. C. Vergara. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2000.
- [18] E. M. Lakatus, and M. A. Marconi. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
- [19] DATASUS Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde.[Internet]. <http://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 20 de junho de 2019
- [20] D. G. Choi, H. Lee, and T. K. Sung. Research profiling for 'standardization and innovation'. Scientometrics, vol. 88, n. 1, pp. 259-278, 2011
- [21] OCDE. Health at a Glance 2015 [Internet]. OCDE Publishing; 2015. Recuperado de: http://www.OCDE-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en. Acesso em: 15 de Junho de 2019
- [22] D. J. Brenner, and E. J. Hall. Computed tomography-an increasing source of radiation exposure. N Engl J Med., pp.2277-2284, 2007.
- [23] E. K. Pauwels, and M. Bourguignon. Cancer induction caused by radiation due to computed tomography: a critical note. Acta Radiol, vol. 57, pp.767-773, 2011.
- [24] M. J. Goske, K. E. Applegate, D. Bulas, P. F. Butler, M. J. Callahan, and S. Don. Image Gently 5 years later: what goals remain to be accomplished in radiation protection for children? AJR American journal of roentgenology, vol.199, pp.477-479, 2012.